

परिषद्-पत्रिका

(शोध एवं आलोचना-त्रैमासिक)

प्रकाशन : अप्रैल २०१० से मार्च २०११

स्वर्ण जयंती अंक

वर्ष : ५०

अंक : १-४

अप्रैल २०१० से मार्च २०११ ई०

स्वाध्याय-कक्ष

● डॉ. अर्जुन तिवारी	अयोध्या प्रसाद खत्री : स्मारक ग्रन्थ	५३९
● डॉ. रेणु वर्मा	श्री राजराजेश्वरी रचनावली	५४४
● डॉ. एम. गोविन्दराजन्	राजा राधिकारमण सिंह रचनावली	५४७
● कमला प्रसाद	युगपुरुष देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	५५४
● भृगुनन्दन त्रिपाठी	मगनीराम रचनावली	५५७
● डॉ. पूनम सिंह	ललित कुमार सिंह 'नटवर' रचनावली	५६२
● डॉ. प्रकाश कुमार	बिहटा अंचल के कवि और लेखक	५६७
● सुरेशचंद्र मिश्र	शब्द के चितरे	५७२
● अशोक प्रियदर्शी	चतुर्भुज रचनावली	५७५
● डॉ. कुमारी मनीषा	उदयरज रचनावली	५८०
● डॉ. जीतेन्द्र वर्मा	डॉ. जगदीशचन्द्र माथुर रचनावली	५८५
● डॉ. रमालक्ष्मी नरसिंहम्	रेणु रचनावली	५८७
● डॉ. आशुतोष पार्थेश्वर	शिवपूजन सहाय साहित्य-समग्र	५९२
● डॉ. उषाकिरण खान	सीता पुनि बोली	५९८
● प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल	बिहार की पत्रकारिता	६०३
● अरविन्द कुमार सिंह	दिनकर रचनावली	६०६

मधु-संचय

१. प्रो. गोपेश्वर सिंह	हिन्दी साहित्य और बिहार....	६१०
२. डॉ. जितेन्द्र सहाय	बिहार में ललित निबंधों की....	६१६
३. डॉ. शंकर प्रसाद	भारतीय रंगमंच को बिहार की देन	६१९
४. डॉ. अनीता राकेश	बिहार का हिन्दी-साहित्य और खड्गविलास प्रेस	६२६
५. विशुद्धानन्द	हिन्दी में आकाशवाणी और दूरदर्शन का योगदान	६३१
६. सुशीला मोहनका	बिहार के अमेरिका प्रवासी साहित्यकार एवं उनका साहित्य	६३५

'परिषद्-पत्रिका' में प्रकाशित निबन्धों में प्रतिपादित विचारों एवं तथ्यों का उत्तरदायित्व निबन्ध-लेखकों का है, सम्पादक का नहीं।

—सम्पादक

शिवपूजन सहाय साहित्य-समग्र^१

डॉ. रामविलास शर्मा का एक संस्मरण है—‘हिन्दी-भूषण बाबू शिवपूजन सहाय ।’ रामविलासजी अपने स्मृति पथ हों पर और उन्हें निराला न याद आएँ, असंभव है । और, वह भी तब जब वे निराला के सहयोगी, मित्र और आत्मीय बाबू शिवपूजन सहाय को याद कर रहे हों ! अपनी विशिष्ट शैली में रामविलासजी लिखते हैं, “हिन्दी भूषण बाबू शिवपूजन सहाय के अक्षर कितने सुंदर होते थे । जब वह छपरा के राजेन्द्र कॉलेज में अध्यापक थे तब तो कभी-कभी घसीट भी लिखते थे, यद्यपि अक्षर तब भी बिल्कुल स्पष्ट होते थे किंतु जैसे-जैसे आँखों की ज्योति क्षीण होती गई, इनके अक्षर अपनी रूपरेखा में और भी निखरते गए । गेहूँ की भरी बालों पर मोती की तरह चमकती हुई ओस की बूँदों जैसे उनके अक्षर, शब्द से भिन्न और अभिन्न, पत्र को अपने व्यक्तिगत सौंदर्य से आलोकित करते हैं । निरालाजी के अक्षरों की वक्रता उनमें नहीं है किंतु सादगी, स्पष्टता और दृढ़ता उनमें ज्यादा है । निरालाजी के अंतिम दिनों में महाकवि के अक्षर शिथिल वृहदाकार हो गए थे । शिवपूजन के अक्षरों में पहले से ज्यादा कसाव आ गया था; ओस की बूँदों जैसे अक्षर, ढले हुए फौलाद जैसे भी थे, साँचे में ढलने के बाद पत्र पर जैसे जम गए हों ।”

इस उद्धरण में रामविलासजी ने बाबू शिवपूजन सहाय की लिखावट और उनके अक्षरों-के बारे में जो कहा है; वह उतना ही उन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में अंतर्निहित अर्थ के लिए भी सत्य है । किसान की हाड़-तोड़ मेहनत से तैयार ‘गेहूँ की भरी बालों’ सा, जिसमें उसका श्रम संचित है और सपने भी; जिसके सुनहलेपन में उल्लास का वैभव है और ऊर्जा का अक्षय भंडार भी और उस पर ‘मोती की चमकती हुई ओस की बूँदें’—मानो आकाश ने अपनी पूरी भावना, पूरी संवेदना धरती से पा उसे लौटा दिया हो, जिसमें धरती की जीवन की चमक भी है और रंगत भी । और ये ‘फौलाद’ जैसे ही थे—अकण्य, अपार संघर्ष क्षमता और जिजीविषा से युक्त, तमाम घात-प्रतिघात, शीत-धूप और झंझानों को सहर्ष झेलते हुए भी अम्लान ।

१. शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र (दस खण्डों में) स. डॉ. मंगलमूर्ति, प्रकाशक : अनमिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागाँव, दिल्ली-११०००२, संस्करण : २०१०, मूल्य : ₹ ११००० (दसों खंडों का)

इसी संस्मरण में रामविलास ने यह भी लिखा है, "निरालाजी उन्हें पत्र लिखते थे पते पर उनके नाम के साथ 'हिन्दी-भूषण' लिखना न भूलते थे।" बाबू शिवपूजन सहाय ने अपने त्याग, जीवट, लगन एवं समर्पण से हिन्दी-संसार को भरा-पूरा था। उनका त्याग और समर्पण भारतेंदुयुग के हिन्दी-सेवियों की याद दिलाता है और उनकी प्रखर चेतना द्विवेदीयुगीन चिन्ता धारा की। अपने युग-परिवेश से सार्थक संवाद करते हुए वे परंपरा को सँभाले हुए दिखाई पड़ते हैं तो भविष्य के स्वागत के लिए उत्सुक भी। उनके समूचे व्यक्तित्व-कर्तृत्व में दोषहीन सादगी है जिसकी पवित्रता और चमक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन सेनानियों की निःस्वार्थ सेवा के समतुल्य है जिन्होंने इतिहास बनाया; पर उसे बनाने का दावा कभी नहीं किया। हिन्दी-जनता को सांस्कृतिक बोध से संपन्न करने, जड़ से जोड़ने, आधुनिकता, सामाजिकता और जनतांत्रिक मूल्यों से लैस करने एवं उनमें आस्थावान वैज्ञानिक चेतना का विकास करने में शिवपूजनबाबू का अविस्मरणीय योगदान है।

आचार्य शिवपूजन सहाय के प्रति रामविलासजी की यह श्रद्धा अचरज की चीज नहीं है। उनके अधिकाँश समकालीनों और समानधर्माओं में उनके प्रति इसी तरह की भावना रही है। पर, इस आदरभाव की आभा में 'लेखक शिवपूजन सहाय' की पहचान तनिक ओझल हो गई। शिवपूजनबाबू ने स्वयं को किसी एक विधा और एक अनुशासन से बाँधकर नहीं रखा था; फलतः उनकी पहचान और स्मृति में भी कई रंग घुलते गए। उनके प्रशंसकों और हिन्दी समाज ने उनके इन विविध रूपों में से अपने लिए अपना 'शिवपूजन सहाय' चुन लिया। डॉ. मंगलमूर्ति ने लिखा है, "आज भी कुछ लोग उन्हें आंचलिक कथा-साहित्य का प्रणेता मानते हैं, कुछ उनके संस्मरण लेखन के गंभीर प्रशंसक हैं, कुछ दूसरे लोग उनको एक अप्रतिम गद्य लेखक और शैलीकार मानते हैं, तो कुछ के लिए वे मूलतः एक जागरूक और प्रखर पत्रकार हैं, और कुछ लोग तो उनके अवदान को श्रेष्ठ संपादन और कुशल प्रूफ-गठन तक ही सीमित मानते रहे हैं।" ऐसे में यह समझ विकसित करना कि, इन 'सबको मिला देने के बाद भी' शिवजी के 'लेखक का व्यक्तित्व' इनके 'योग से कहीं बड़ा है'; आवश्यक है और चुनौतीपूर्ण भी। यह तभी संभव है जब आचार्य शिवपूजन सहाय के समग्र लेखन को सामने रखकर विचार किया जाए; और तभी 'उस शिवपूजन सहाय के दर्शन हो सकते हैं, जो वह सब तो थे ही, जो लोग सोचते रहे, किंतु उस सबसे अधिक वे अपने युगीन साहित्य और संस्कृति के एक अत्यंत सशक्त प्रतीक पुरुष भी

थे।' डॉ. मंगलमूर्ति के संपादन में प्रकाशित 'शिवपूजन सहाय साहित्य-समग्र' इस आवश्यकता और चुनौती दोनों की पूर्ति करता है। 'साहित्य-समग्र' का प्रकाशन 'अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड' से हुआ है। कुल दस खंडों में प्रकाशित यह 'समग्र' इस बात की तस्दीक करता है कि किसी लेखक की पहली और अंतिम पहचान उसके शब्द, उसके वाक्य हैं। 'समग्र' यह बताता है कि शिवपूजन बाबू सहाय की पहचान भी उनके 'लिखे' के आधार पर ही करनी चाहिए। यह एक पाठक से होनेवाली इस सामान्य अपेक्षा को फिर से मुखर बनाता है किसी भी लेखक की अंतिम छवि 'गढ़ने' से पहले उसे पूरी तरह 'पढ़ने' का धैर्य और अनुशासन विकसित किया जाए।

आचार्य शिवपूजन सहाय का रचनाकर्म उस समूचे युग को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि इसे 'एक पूरे साहित्यिक इतिहास खंड की आत्मगाथा' के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। 'समग्र' से पूर्व बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से 'शिवपूजन रचनावली' (चार खंड) का प्रकाशन हो चुका है। शिवपूजन बाबू के जीवनकाल में इसका पहला (१९५६), दूसरा (१९५७), तीसरा (१९५७) खंड प्रकाशित हुआ था। चौथा खंड १९६३ में उनके निधनोपरांत प्रकाशित हुआ। 'समग्र' के पहले पाँच खंडों में इस पूर्व प्रकाशित सामग्री को उनकी 'अपूर्ण', अर्द्धमुद्रित या पांडुलिपि के रूप में उनके संग्रह' में पड़ी रह गई सामग्री के साथ प्रकाशित किया गया है। खंड छह और खंड सात में उनकी डायरी प्रकाशित है। शेष तीन खंड पत्रों के हैं। खंड आठ और खंड नौ में विभिन्न साहित्यिकों द्वारा शिवपूजन सहाय को लिखे लगभग सत्रह सौ पत्र संकलित हैं तो खंड दस में शिवपूजन सहाय द्वारा पारिवारिक और साहित्यिकों को लिखे पाँच सौ पत्र संकलित हैं। पत्रों के संकलन की दृष्टि से यह संभवतः हिन्दी का सबसे विशद संकलन है।

यह भी एक विचित्र बात है कि हिन्दी में जहाँ एक ओर पाठकों के न होने, कम होने, पुस्तकों के न पढ़े जाने और उनके कम बिकने का 'शोक' सुनाई देता है, वहीं हिन्दी में नए-नए प्रकाशक भी सामने आ रहे हैं और किताबें भी खूब छप रही हैं। यदि कहा जाए कि यह 'छपाई' केवल सरकारी खरीद और पुस्तकालयों के लिए है तो हिन्दी-पाठक का इससे अधिक अपमान कुछ और न होगा। पढ़ना; और वह भी साहित्य; किसी भी समय में 'भीड़' का विषय नहीं रहा है। इस ओर हमेशा वही आए हैं 'जो घर जारे आपना' के नैतिक साहस

से लैस रहे। जो दुनिया को उसकी मौजूदा सूरत से अधिक बेहतर बनाने का सपना देखते रहे। ऐसे में किसी पुस्तक का छपना उन फूलों के खिलने की तरह होता है जो दुनिया को सुंदर बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा सपना नहीं देखते। यदि हिंदी में पाठक न होते तो किताबें एवं रचनावलियाँ कैसे छपतीं। हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, निराला, प्रेमचंद, पंत, बच्चन, परसाई, रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरीदास वाजपेयी, बेनीपुरी, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, गणेशशंकर विद्यार्थी आदि लेखकों की रचनावलियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। रचनावलियों के प्रकाशन में धैर्य, श्रम, विवेक और संसाधनों की आवश्यकता और परीक्षा, दोनों होती है—संपादक की भी और प्रकाशक की भी।

रचनावलियों से कुछ सामान्य अपेक्षाएँ होती हैं, जैसे—कोई रचना पहली बार कब छपी, कहाँ छपी, कहाँ संकलित हुई; इसकी सूचना रचनावली में अवश्य दी जाए। लेखक की पुस्तकों के प्रथम प्रकाशन एवं उसके जीवनकाल में आए उसके विभिन्न संस्करणों की भी सूचना दी जाए। अज्ञात और अल्पज्ञात रचनाओं को उपलब्ध करना, प्रामाणिक पाठ का निर्धारण आदि कई दूसरी समस्याएँ भी इस कार्य से जुड़ी हैं। रचनावली पुस्तकों का संकलन मात्र नहीं है, एक-एक रचना को इसमें संकलित करते हुए विवेक का परिचय देना होता है। कहना न होगा, कोई भी संपादक यह दावा नहीं कर सकता कि उसका कार्य अंतिम है। हिंदी में रचनावलियों के संपादन के क्षेत्र में कई मानक कार्य हुए हैं तो कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनका होना और न होना बराबर कहा जा सकता है। जैसे, 'प्रेमचंद रचनावली' (जनवाणी प्रकाशन)। यहाँ संपादकीय दुर्घटनाओं के सबसे अधिक उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसमें प्रेमचंद की अनेक रचनाएँ असंकलित हैं तो अनेक रचनाओं के प्रकाशन संदर्भ अशुद्ध हैं। कई रचनाएँ तो बिना किसी प्रकाशन संदर्भ के ही हैं। यह पूर्णतः सुविधावादिता का परिणाम है। इसके कुछ लक्षण 'निराला रचनावली' (राजकमल प्रकाशन) में भी हैं। इसमें निराला की कई रचनाएँ संकलित होने से रह गई हैं। उनकी कविताओं को केन्द्र में रखने के बजाएँ इसमें भी कविता-संकलनों को ध्यान में रखा गया है। यह संतोष का विषय है कि 'शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र' इन दोषों से दूर है।

शिवजी की १९१६ से १९६३ तक की डायरी (खंड छह और सात) का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। शिवजी को समझने के लिए, उस दौर की रचनाधर्मिता को जानने के लिए और हिंदी की प्रगति-यात्रा से परिचित होने के लिए यह एक बेहद भरोसेमंद साक्ष्य का कार्य करेगा। पारदर्शी और जीवन से भरा हुआ यह

ऐसा गद्य है जो यह सोचने के लिए बार-बार बाध्य करता है कि जीवन के प्रति ऐसी आस्तिकता, कुंठा और बैर से परे ऐसा व्यक्तित्व, झूठ से दूर और सत्य को आत्मा में बसाए ऐसे लोग क्या हमारे 'आज' के पास भी हैं। जैसा व्यक्तित्व वैसा गद्य। एक उदाहरण द्रष्टव्य है; उनकी डायरी में १८ जून १९५७ की प्रविष्टि है; "सम्मेलन भवन में बिहार के वित्तमंत्री श्री अनुग्रहनारायण सिंह की इकहत्तरवीं जयंती मनाई गई। दिल्ली से श्री जगजीवन राम आए। बहुत धूमधाम और उत्साह उल्लास का प्रदर्शन हुआ। कवि 'विकट' (श्री वाल्मीकि प्रसाद) की कविताओं का एक सुमुद्रित संग्रह 'अनुग्रह' वितरित हुआ। नेता की जयंती का समारोह ऐसा होना ही चाहिए। तुलसी-सूर-भारतेंदु की जयंती में कोई आता ही नहीं, दो-चार-पाँच साहित्यिक व्यक्ति बैठकर किसी तरह मना लेते हैं।" शिवजी के दुख की हल्की छाँह जो इन पंक्तियों में छायी है, वह आज भयावह हो चुकी है यह हिन्दी का ही 'स्नेहोपहार' हो सकता है। शिवजी की चिंता आज और भी तीखी जान पड़ती है क्योंकि अब 'अनुग्रहबाबू' जैसे नेता भी नहीं। उनकी डायरी में ६ जुलाई १९५७ की प्रविष्टि है : "प्रातःकाल ही पता चला कि वित्तमंत्री अनुग्रहबाबू स्वर्गीय हो गए। तुरंत उनकी कोठी पर गया। वहीं मालूम हुआ कि शव का जुलूस निकल चुका है। मैं योगी प्रेस में गया। वहाँ ब्रजशंकरजी और राजेन्द्र शर्माजी से भेंट हुई। उनलोगों के साथ जुलूस देखता हुआ प्रेस के द्वार पर खड़ा रहा। सामने शव का रथ आया तो पुष्पांजलि अर्पित करके घर चला आया।... गाँधी मैदान में संध्या समय शोकसभा हुई। श्रीबाबू बोले। संध्योपरांत मेरे सभापतित्व में सम्मेलन की ओर से शोकसभा हुई। दिनकरजी बोले। प्रस्ताव भी लिख दिया। धन्य 'बाबू साहब'। जनसेवा और त्याग की मूर्ति रहे।" यह सादगी से भरी हुई विरल सज्जनता थी। वे व्यक्ति परखते थे तो युग की चाल थाहने में नहीं चुकते थे।

शिवजी के यहाँ विरोध के लक्षण हैं, पर घृणा के नहीं। उनकी डायरी में उनके 'राम' सर्वत्र टिके हुए हैं। उनके 'राम' उनके लिए आशाएँ बचाए रखते हैं और उनके भीतर करुणा भरते रहते हैं। यह गहरी आस्तिकता उनमें 'सद्भाव' के अक्षय कोष के रूप में बसी है। यह सबके लिए है। उनकी डायरी में ८ फरवरी १९५८ की प्रविष्टि यह महसूस करने के लिए देखी जा सकती है। यह समय हिन्दी-अँग्रेजी विवाद में अँग्रेजी का पलड़ा भारी हो रहा था। शिवजी दर्ज करते हैं : "हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद से हटाकर अँग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाए जिससे राजाजी के मुँह की लाली रह जाए। हिन्दी को साम्राज्य की

आकांक्षा नहीं है। दक्षिण भारत के हमारे प्यारे भाई हिन्दी को अपने घर से निकाल दें, वह उत्तर भारत में ही रहकर संतोष करेगी। ईर्ष्या-द्वेष से जलनेवालों को वह अधिक जलाना नहीं चाहती, वह स्वयं तिरस्कृत होकर भी उन्हीं शीतलता ही देगी। हिन्दी का सद्भाव ही उसका कल्याण करेगा। हिन्दी की नियत ही उसे बरकत देगी।" वे जानते थे कि हिन्दी की बरकत ईर्ष्या से नहीं हो सकती। इसकी स्वीकृति बाह्य दबाव से नहीं हो सकती।

'समग्र' की विशिष्टता इस बात में है कि संपादक ने परिशिष्ट में यह भी बताया है कि किस वर्ष की डायरी किस प्रकार की थी, किस प्रकाशक की थी, उसका आकार क्या था। ये सूचनाएँ रुचिकर मात्र नहीं हैं, बल्कि शिवपूजन सहाय के पाठकों के लिए इसमें अनेक संकेत और संदर्भ भी मौजूद हैं।

इसी श्रम का निर्वाह पत्रों के संकलन में भी किया है। संपादक के अनुसार शिवजी के लगभग ५००० पत्रों में से छाँटकर यह संकलन तैयार किया गया है। एक पत्र लेखक के सभी पत्र एक जगह काल-क्रम में संकलित हैं। इससे पत्र-लेखक के साथ शिवजी के संपर्क को समझने में मदद मिलती है। इसमें सामान्य पाठकों की रुचि का ख्याल रखा गया है और शोधार्थियों की ललक का भी। पत्रों में आए प्रसंग और 'समग्र' में अन्यत्र उपस्थित उसके संदर्भ का संकेत भी संपादक ने किया है।

'समग्र' में लगभग सवा दो सौ चित्रों ने जगह पायी है। विभिन्न साहित्यिकों के इन चित्रों का काल उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध से लेकर बीसवीं शती के पूर्वार्द्ध तक है। ये बोलती हुई तस्वीरें हैं। मानो हमारी आँखों में सीधे झाँकती हों। इन चित्रों को पढ़ने के लिए किसी कहानी, कविता या दूसरे साहित्य रूप से कम धैर्य, कम एकांत और कम समर्पण से काम नहीं चलेगा। कम-से-कम उतना तो चाहिए ही, जितना इन्हें 'समग्र' में सहेजते वक्त बरता गया है।

जो दुनिया को 'सुंदर' देखना और बनाना चाहते हैं, उनकी हर चीज 'सुंदर' होती है और होनी चाहिए। शिवजी दुनिया को 'सुंदर' देखना चाहते थे। इस लिहाज से 'शिवपूजन सहाय साहित्य-समग्र' एक स्वागतयोग्य और भली प्रस्तुति है। इसकी सुंदरता में शिवजी की सादगी, निष्ठा, सज्जनता, विद्वता और युगधर्मी रचनाकर्म की आभा समायी है, साथ ही संपादक का श्रम और विवेक भी उपस्थित है। □

-डॉ० आशुतोष पार्थेश्वर
हिन्दी-विभाग, ओरियंटल कॉलेज,
पटना सिटी-८००००८ (बिहार)